

O Muro da Mauá e as Enchentes de 1941 e 2024: História, Desafios Urbanos e Resiliência Climática em Porto Alegre

Ana Elisa Souto

(Artigo completo)

RESUMO. A historiografia frequentemente negligência as calamidades climáticas, resultando na perda significativa da memória sobre os grandes desastres do passado, o que, por vezes, impõe custos elevados às comunidades. As enchentes do Guaíba e de seus arroios tributários são eventos recorrentes que, ao longo do tempo, têm marcado a evolução urbana de Porto Alegre. No entanto, há uma ausência de registros sistemáticos sobre essas ocorrências, apesar de seu impacto significativo. As enchentes de 1941 e 2024 evidenciam a contínua vulnerabilidade da cidade a fenômenos climáticos extremos, revelando desafios históricos e contemporâneos no manejo urbano. Motivado pelos impactos devastadores dessas catástrofes, este estudo investiga o papel do Muro da Mauá na proteção contra cheias, avaliando sua eficácia, limitações e implicações para o planejamento urbano e resiliência climática. Os objetivos incluem analisar a funcionalidade do sistema de proteção integrado, compreender a relevância histórica do muro e sua relação com a gestão de riscos climáticos. A metodologia adotada baseou-se em uma revisão bibliográfica detalhada e na análise comparativa de dados históricos e técnicos sobre as enchentes, com ênfase nas falhas estruturais e operacionais constatadas em 2024. Os resultados indicam que, embora o Muro da Mauá tenha sido essencial para conter as águas, falhas na manutenção das comportas e das casas de bombas comprometeram sua eficiência nos eventos recentes. A pesquisa conclui que a negligência na gestão dessa infraestrutura agrava os riscos em um contexto de mudanças climáticas. Como contribuição, o estudo reforça a importância da integração de sistemas de proteção em ambientes urbanos, destacando a necessidade de manutenção contínua, investimentos estratégicos e adaptação às condições climáticas futuras. O Muro da Mauá é interpretado não apenas como uma barreira física contra as enchentes, mas também como um símbolo de memória coletiva e resiliência urbana, fundamental para a preservação da cidade diante de novos desafios ambientais.

Introdução

A historiografia frequentemente negligência as calamidades climáticas, resultando na perda significativa da memória sobre grandes desastres do passado, o que, por vezes, impõe custos elevados às comunidades. As enchentes do Guaíba e de seus arroios tributários são eventos recorrentes que, ao longo do tempo, têm marcado a evolução urbana de Porto Alegre. No entanto, ainda há uma ausência de registros sistemáticos sobre essas ocorrências, apesar do seu impacto significativo.

A preservação da memória é essencial para a construção de um futuro mais resiliente. Em maio de 2024, o Rio Grande do Sul foi devastado por uma combinação de fatores climáticos e decisões de gestão ambiental, resultando na maior catástrofe natural da sua história (Andrade, 2024; Guimaraens, 2024). Os eventos em Porto Alegre apresentaram semelhanças impressionantes com a enchente de 1941, tanto nas causas quanto na cronologia da tragédia que afetou milhares de famílias (Staudt, 2022; Weber, 2021). Em 2024, cerca de 2,4 milhões de pessoas foram impactadas, com mais de 442 mil obrigadas a deixar suas casas (Staudt, 2024).

A crise climática de 2024 superou a de 1941, com chuvas intensas desde abril atingindo 400 cidades. A combinação de ar quente, o fenômeno do El Niño e o aquecimento global intensificou eventos extremos, comprometendo severamente a infraestrutura da região e evidenciando sua vulnerabilidade às mudanças climáticas, com consequências humanas e sociais devastadoras (Simas et al., 2024; Soldera, 2024; Costa, 2023).

A área portuária de Porto Alegre, ao longo da Avenida Mauá, desempenha um papel crucial na identidade da cidade, sendo fundamental para a formação de sua imagem e importância histórica. Porto Alegre surgiu como um porto, aspecto central para seu crescimento e liderança regional. Nas últimas décadas, o porto tem sido objeto de discussões

sobre a relação da cidade com o rio (Fiore, 2020). A Avenida Mauá foi criada na década de 1920, com o aterramento do Centro Histórico para a nova zona portuária, conectando os armazéns aos novos edifícios. Durante a enchente de 1941, a água atingiu quase dois metros de altura na via. Décadas depois, entre 1971 e 1974, foi construído o Muro da Mauá para proteger a cidade das cheias, o que, entretanto, bloqueou a vista do rio. Na década de 1980, o Trensurb foi implantado ao lado da avenida, reforçando a segregação visual e espacial entre a cidade e o Guaíba (Staudt, 2022; Guimaraens, 2024). Desde os anos 1980, o Muro da Mauá, tem sido alvo de debates, sendo criticado por restringir a visibilidade e o acesso ao rio. Em 2019, o então prefeito Nelson Marchezan sugeriu sua substituição por uma solução que preservasse a proteção contra enchentes sem comprometer a paisagem urbana. Em 2021, o então prefeito Sebastião Melo desafiou o governador Eduardo Leite a demolir a estrutura (Fonseca, 2021; Brasil de Fato, 2024).

O Muro da Mauá representa uma intervenção icônica na paisagem urbana de Porto Alegre, refletindo a complexa relação entre o espaço público e a funcionalidade da cidade. Sua existência exemplifica como infraestruturas de grande porte moldam o ambiente urbano e cumprem um papel crucial na proteção contra enchentes. Os desastres de 1941 e as enchentes de 2024 evidenciam a importância da preservação da memória coletiva desses eventos, uma vez que o esquecimento pode levar a falhas significativas no planejamento urbano. Nesse contexto, o Muro da Avenida Mauá se consolida como uma resposta concreta às inundações, desempenhando um papel essencial na resiliência e segurança da cidade (Heinzelmann, 2024).

A análise do Muro da Mauá na mitigação de enchentes oferece insights valiosos para estratégias de adaptação climática em áreas urbanas, contribuindo para o fortalecimento da resiliência das cidades diante de eventos climáticos extremos. Ao equilibrar preservação histórica e inovação, este estudo destaca a relevância do muro da Avenida Mauá como patrimônio arquitetônico e urbano de Porto Alegre, refletindo sobre os desafios da preservação frente às demandas contemporâneas. A pesquisa orienta planejadores urbanos, arquitetos, gestores públicos e pesquisadores, apoiando a criação de políticas mais integradas e sustentáveis, além de preencher lacunas significativas nas áreas de urbanismo, arquitetura e gestão ambiental.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão bibliográfica e análise comparativa de dados históricos, com foco nas falhas observadas durante a cheia de 2024. Esse método permitiu uma compreensão aprofundada das dinâmicas de gestão de riscos climáticos e das interações entre infraestrutura de proteção e planejamento urbano. Fundamentada na reflexão teórica, a investigação utiliza uma bibliografia relevante, com ênfase em materiais contemporâneos disponíveis em meios digitais, dada a pertinência global e local do tema. Essa abordagem metodológica orienta todo o desenvolvimento do estudo. Os objetivos incluem examinar os impactos arquitetônicos e urbanos do Muro da Mauá; avaliar a relação entre o muro e a gestão de riscos climáticos, com atenção à sua funcionalidade e eficácia na mitigação de enchentes; identificar contribuições práticas e limitações do muro como estratégia de adaptação climática em áreas urbanas; contextualizar o muro no âmbito mais amplo de adaptação às mudanças climáticas, destacando sua relevância no planejamento urbano e na proteção da cidade. Esse enfoque visa oferecer uma análise abrangente que contribua para a compreensão do papel do Muro da Mauá na construção de uma cidade mais resiliente e preparada para enfrentar desafios climáticos futuros.

Contexto histórico das enchentes em Porto Alegre

O Guaíba atua como o principal receptor de uma vasta bacia hidrográfica que cobre aproximadamente 30% do território do Rio Grande do Sul, recebendo águas de quatro rios significativos: Jacuí, Caí, Gravataí e Sinos. Durante o período de chuvas intensas, o volume desses rios aumenta consideravelmente, convergindo para Porto Alegre. Devido a localização da capital, situada a apenas três metros acima do nível do mar, a população permanece em constante estado de vulnerabilidade. Nessas ocasiões, o Guaíba frequentemente transborda, inundando as áreas mais baixas da cidade.

Historicamente, Porto Alegre tem enfrentado enchentes significativas, com registros de grandes inundações ocorrendo, em média, uma vez a cada década. Esses eventos são mais comuns nos meses de setembro e outubro, períodos de precipitações intensas, e são conhecidos como «enchentes de São Miguel», em referência ao dia de devoção a São Miguel, celebrado em 29 de setembro (Polo, 2024; Pontes, 2024; Guimaraens, 2024).

O fenômeno do El Niño caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico Tropical, influencia os padrões climáticos globais

ao reduzir a intensidade dos ventos alísios. No Brasil, seus efeitos incluem o aumento das precipitações na região Sul, especialmente durante as transições sazonais. No Rio Grande do Sul, essas chuvas intensas ocorrem geralmente no início da primavera, exacerbando o risco de enchentes em Porto Alegre. Antes da emblemática enchente de 1941, diversos eventos já evidenciavam a vulnerabilidade da cidade aos fenômenos extremos (Tabela 01).

Data	Eventos anteriores a enchente de 1941
1824	Primeiro registro documentado de enchente em Porto Alegre.
1873	Uma inundação devastadora atingiu o estado em outubro, afetando os rios Taquari, Jacuí, Sinos, Caí e Gravataí, com alagamentos significativos no centro de Porto Alegre.
1879	Considerada a mais severa do século XIX, com o nível do Guaíba alcançando 3,50 metros, inundando ruas centrais e interrompendo serviços essenciais.
1897	Nova enchente em junho, destruindo infraestruturas como a Ponte da Azenha.
1905, 1912 e 1914	Séries de inundações que afetaram amplamente a cidade.
1926	Conhecida como enchente de São Miguel, ocorreu entre 25 de setembro e 2 de outubro, com 16 dias de chuva contínua e precipitação acumulada de 317,7 mm, submergindo mais de 40 ruas, incluindo áreas industriais importantes.
1928	Dois enchentes significativas; a primeira, com 14 dias de chuvas contínuas, deixou 30 mil desabrigados, inundou a Usina do Gasômetro e desencadeou uma epidemia de tifo que afetou cerca de 20 mil pessoas.
1936	Cheia que elevou o nível do Guaíba a 3,22 metros, atingindo bairros como Menino Deus e Ilhota, embora com impactos menos graves que os anteriores.

Tabela 01 – Enchentes antes de 1941 em Porto Alegre

Esses eventos históricos ressaltam a necessidade premente de infraestrutura adequada e planejamento urbano eficaz para mitigar os efeitos de desastres climáticos em Porto Alegre. A construção do Muro da Mauá, por exemplo, foi uma resposta direta às recorrentes enchentes visando proteger a cidade das inundações.

Gráfico 1 – Ano das enchentes e cota de inundação Guaíba em Porto Alegre. Fonte: desenvolvido pela autora 2025.

As enchentes que assolam Porto Alegre ao longo de sua história evidenciam a vulnerabilidade da cidade a eventos climáticos extremos. A primeira inundação documentada ocorreu em maio de 1824. Em outubro de 1873, uma enchente devastadora atingiu o Rio Grande do Sul, causando mortes e destruição nos vales dos rios Taquari, Jacuí, Sinos, Caí e Gravataí, além de alagar o centro de Porto Alegre. O Guaíba chegou a 3,5 metros acima da cota, e o acesso a várias ruas foi possível apenas de canoa.

Em junho de 1897, novas enchentes afetaram a cidade, destruindo a Ponte da Azenha, que já havia sido reconstruída após uma cheia em 1850. No século XX, destacam-se as inundações de agosto de 1905 e as de 1912, que ocorreram entre maio e setembro. A enchente de São Miguel, entre 25 de setembro e 2 de outubro de 1926, resultou em 16 dias de chuva contínua e 317,7 mm de precipitação, submergindo mais de 40 ruas, incluindo áreas centrais e industriais, afetando fábricas importantes. As águas inundaram ruas centrais, interromperam o serviço de bondes e afetaram áreas como a atual Avenida Getúlio Vargas e Rua Voluntários da Pátria.

Em 1928, duas enchentes ocorreram; a primeira, com chuvas contínuas por 14 dias, deixou 30 mil desabrigados, inundou a Usina do Gasômetro e desencadeou uma epidemia de tifo que contaminou cerca de 20 mil pessoas. Em outubro de 1936, nova cheia elevou o nível do Guaíba a 3,22 metros, atingindo bairros como Menino Deus e Ilhota, mas com impactos menos graves que os anteriores. Essas ocorrências ressaltam a necessidade de infraestrutura e planejamento adequados para mitigar os efeitos de eventos climáticos na cidade (Andrade,2024; Costa,2023; Guimaraens,2024; Staudt,2024) (Gráfico 1).

A enchente de 1941 em Porto Alegre é frequentemente lembrada pelos gaúchos como um dos eventos mais devastadores da história do estado. Os temporais iniciaram na Páscoa, em 10 de abril, e persistiram por 35 dias,

Figura 1 – 1-Esquina das ruas Caldas Júnior e 7 de setembro. 2-Igreja navegantes e indústrias durante a enchente de 1941, em Porto Alegre. 3-Prefeitura de Porto Alegre. 4-Cais Mauá, na enchente de maio de 1941. 5-Praça 15 de Novembro, no Centro Histórico. 6-Inundação da Rua dos Andradas e da Praça da Alfândega.

Fonte: STAUDT,2024.

resultando em um acumulado de precipitação de 791 milímetros. Em 8 de maio, o nível do Guaíba atingiu a marca recorde de 4,76 metros no Cais Mauá, onde a cota de inundação é de 3 metros (Staudt,2022).

Essa catástrofe afetou principalmente os vales, Porto Alegre e as regiões central e sul do estado. O Centro Histórico da capital ficou submerso, com áreas como o Mercado Público, a Prefeitura Municipal e a Rua da Praia inundadas. Bairros como Centro, Navegantes, Passo D’Areia, Menino Deus e Azenha foram severamente atingidos. A combinação de chuvas intensas e ventos do sudoeste represou as águas da Lagoa dos Patos e do Guaíba, agravando a inundação. Cerca de 70 mil habitantes ficaram desabrigados, quase um quarto da população de Porto Alegre na época. Além disso, a cidade enfrentou falta de energia elétrica e água potável, comprometendo a saúde pública e afetando comércios e indústrias. Em resposta a essa calamidade, foram implementadas obras significativas de infraestrutura para prevenir futuras enchentes. Entre 1971 e 1974, construiu-se o Muro da Mauá, uma barreira de concreto de 3 metros de altura e 2,6 km de extensão ao longo do Cais Mauá, como parte de um sistema de contenção e drenagem. Além disso, a canalização do Arroio Dilúvio, iniciada em 1939, foi acelerada após a enchente de 1941, visando melhorar o escoamento das águas pluviais na cidade. (Bernd,2019) (Figura 1).

Durante a histórica enchente de 1941 em Porto Alegre, o Paço Municipal foi invadido pelas águas do Guaíba, obrigando o prefeito a transferir suas atividades para o Palácio Piratini. As indústrias do Quarto Distrito

Figura 2 – 1-Álbum produzido pela Livraria do Globo da enchente de 1941.2-Escaler na Rua Sete de Setembro.3-Guaíba invadiu a Avenida Borges de Medeiros, entre o Mercado Público e o Paço Municipal. 4-Barricada na porta da tradicional loja Bromberg, na Rua Sete de Setembro.5-Estação dos Bondes na Praça 15 de Novembro.6-Barco cruzando a Praça 15 de Novembro. Fonte:Staudt, 02.05.2024.

foram severamente afetadas; fábricas como a Tecidos Renner, Gerdau e Fiação Porto-Alegrense, além de aproximadamente 200 outras empresas, tiveram que interromper suas operações.

Em 5 de maio de 1941, o centro da cidade enfrentou um cenário inimaginável: as águas alcançaram a Rua da Praia, inundando estabelecimentos emblemáticos como o Café Colombo e o Cinema Central. A Praça da Alfândega ficou submersa, e uma fotografia icônica capturou uma baleeira com sete pessoas navegando pela esquina da Rua General Câmara, entre lojas e cinemas fechados no Largo dos Medeiros. A imagem abaixo ilustra a gravidade da enchente que transformou uma das áreas mais movimentadas da cidade em um canal navegável (Weber,2021;Staudt,2024) (Figura 2).

A enchente de 1941 em Porto Alegre trouxe momentos críticos para a cidade, incluindo um apagão e a interrupção do abastecimento de água. Em 7 de maio, as águas invadiram a Usina do Gasômetro, danificando equipamentos essenciais, e no dia 8, o nível do Guaíba atingiu 4,76 metros. Mesmo após o fim das chuvas, a recuperação foi lenta, com cerca de 600 estabelecimentos comerciais afetados, muitos dos quais não reabriram. O contato com água contaminada resultou em surtos de leptospirose e outras infecções, com registros de pelo menos quatro mortes(Weber, 2021; Guimaraens, 2024).

As enchentes em Porto Alegre resultam da combinação de fatores climáticos e de um processo de urbanização que, por vezes, negligência os riscos associados. A catastrófica inundação de 1941, que causou prejuízos

superiores a US\$ 50 milhões, evidenciou a necessidade urgente de medidas de proteção. Esse desastre impulsionou o planejamento e a construção do Muro da Mauá, uma estrutura polêmica, mas considerada essencial para a defesa da cidade contra novas cheias.

Entretanto, a enchente de 2024 revelou a persistente vulnerabilidade de Porto Alegre. Apesar das infraestruturas existentes, a cidade enfrentou novamente inundações significativas, indicando a necessidade de estratégias mais eficazes e atualizadas para lidar com eventos climáticos extremos. Esses eventos ressaltam a importância de um planejamento urbano que integre medidas preventivas robustas, manutenção contínua das infraestruturas de proteção e políticas públicas voltadas para a adaptação às mudanças climáticas, visando a segurança e o bem-estar da população.

O muro da Mauá: eficácia e desafios

Em meados de maio de 1941, enquanto diversas áreas de Porto Alegre ainda enfrentavam alagamentos, o engenheiro Hildebrando de Araújo Góes, diretor do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), visitou o Rio Grande do Sul para avaliar os impactos das enchentes em várias cidades. Ele propôs medidas preventivas para evitar novas tragédias. Para Porto Alegre, sugeriu a adoção de um sistema clássico de proteção, com a construção de diques nas áreas disponíveis em onde isso não fosse viável, a edificação de cortinas de concreto armado para impedir a infiltração das águas nas zonas urbanizadas. (Guimaraens, 2024).

O sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre abrange 68km de diques internos e externos. Os diques externos, com 24km de extensão, incluem estruturas como a BR-290 (Freeway), Avenida Assis Brasil, Muro da Mauá, Avenida João Goulart, Avenida Edvaldo Pereira Paiva, Avenida Padre Cacique e Avenida Diário de Notícias. Os diques internos, totalizando 44km, protegem os cursos d'água urbanos, como os arroios Sarandi, Dilúvio, Cavalhada e Sanga da Morte, prevenindo transbordamentos causados pela elevação dos níveis do Guaíba e do Gravataí (Figura 3).

O Muro da Mauá, representando 4% da extensão total dos diques, possui 2.647 metros de comprimento e foi projetado para suportar elevações das águas de até 6 metros, considerando a máxima registrada na enchente de 1941 (4,75m) e uma margem de segurança adicional. Equipado com comportas que permanecem abertas em períodos secos, essas são fechadas preventivamente durante cheias para proteger a cidade. O sistema também conta com 23 casas de bombas, responsáveis por drenar as águas

Figura 3 – Sistema de Proteção contra as cheias de Porto Alegre, os muros unindo os diques do Norte e Sul. Tabela 1 (à direita) Quadro demonstra o sistema integrado de proteção contra inundações de Porto Alegre, com as estações de bombeamento de águas pluviais marcadas com números. Fonte: desenvolvido pela autora a partir de Goldenfum (2024).

pluviais das áreas baixas quando o nível do Guaíba está elevado, garantindo o escoamento adequado e a proteção das regiões vulneráveis da cidade (Goldenfum,2024) (Tabela 1).

A construção do Sistema de Proteção contra Cheias de Porto Alegre, incluindo o Muro da Mauá, ocorreu na década de 1970, durante o regime militar, em um período de crescimento econômico impulsionado por empréstimos internacionais. Inaugurado em 1975, o sistema, que custou mais de 500 milhões de dólares, é composto por 68 quilômetros de diques que conectam a BR-290 (Freeway) e a Avenida Castelo Branco, ao norte, às avenidas Edvaldo Pereira Paiva e Diário de Notícias, ao sul. O Muro da Mauá, elemento central do sistema, possui 2.647 metros de extensão, três metros de altura acima do solo e outros três metros subterrâneos para prevenir infiltrações. O complexo inclui ainda 23 casas de bombas e 14 comportas de ferro, projetados para proteger a cidade de enchentes severas. A implementação do sistema ocorreu sem grandes contestações na época. (Tabela1) (Figura 4) (Bernd,2019; Guimaraens, 2024).

As casas de bombas (CBs) do Sistema de Proteção contra Cheias de Porto Alegre desempenham um papel crucial não apenas na contenção de enchentes, mas também na drenagem pluvial, captando e direcionando as águas das chuvas para o Lago Guaíba e o Rio Gravataí. Após a enchente de 1941, considerada um evento com recorrência de 370 anos, surgiram debates sobre o impacto do Muro da Mauá na relação da cidade com o Guaíba. Alertas técnicos destacaram o risco contínuo de inundações devido às condições locais. Propostas como a demolição ou redução do Muro foram discutidas e, em 1997, sua remoção foi aprovada, desde que outro sistema fosse implementado (Gondenfum,2024).

Figura 4 – 1- Início da Avenida Mauá década 1950. 2-Avenida Mauá, em 1953, próximo ao Mercado Público. 3- Cais Mauá em 1955. Fonte: Acervo Ronaldo Bastos. Zero Hora,06.04.2022. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/columnistas/leandro-staudt/noticia/2022/04/veja-como-era-o-cais-maua-antes-do-muro-e-do-trensurb-clnteduk-004q017c6gz1txfk.html>. 4-Fotografia Muro da Mauá. 5- Vista aérea muro na região central e Usina do Gasômetro. 6- Fotografia da obra do muro em construção. Fonte: Guimaraens (2024, p.92).

Figura 5 – 1-Largo Júlio Veppo e a Rodoviária inundados em maio de 2024. 2-Nível muito elevado do Guaríba comprometeu régua no cais.3-Valores máximos obtidos na Estação Rodoviária, no Cnetro Histórico e Usina do Gasômetro. Fonte: Jacobsen (2024).

O Muro foi testado em duas ocasiões ao longo de 49 anos, com falhas críticas nas engrenagens das comportas em 1983 e problemas semelhantes em 2015. Na enchente de 2024, as águas atingiram 5,33 metros, sem ultrapassar o Muro, mas a falta de manutenção nas comportas e CBs permitiu infiltrações e a permanência prolongada das águas em áreas próximas ao Guaíba. Esse evento destacou a relevância do sistema de proteção, frequentemente criticado por bloquear a vista do lago, mas essencial para evitar catástrofes na cidade, situada em posição geográfica vulnerável, apenas três metros acima do nível do mar, nas margens de uma bacia hidrográfica que cobre um terço do estado.

As cheias do Guaíba são observadas há mais de 250 anos, com variação na intensidade dependendo de fatores climáticos, especialmente em anos de El Niño. Registros de cheias severas ocorreram em 1914, 1926, 1940, 1967, 1983, 2015, 2023 e 2024. As enchentes de 1941 e 2024, ambas agravadas por chuvas no outono, atingiram níveis históricos de 4,76m e 5,33m, respectivamente. O Muro da Mauá, projetado para conter até seis metros de água, falhou devido à falta de manutenção nas comportas e casas de bombas, problemas recorrentes ao longo de 50 anos. A construção do Muro, realizada entre 1971 e 1974 durante o regime militar, ocorreu sem debate popular, o que gera controvérsias até hoje. A enchente de maio de 2024 atingiu oficialmente 5,37 metros, superando a estimativa inicial. A medição, feita pelo Serviço Geológico do Brasil, foi divulgada em setembro, após a régua de medição ser levada pelas águas em 2 de maio, impedindo a coleta direta de dados no pico da cheia (Jacobsen, 2024) (Figura 5).

Antes das obras de aterramento para a construção do novo Cais Navegantes e do dique ao longo da Avenida Castelo Branco e da Freeway, o Lago Guaíba situava-se mais próximo da fábrica A.J. Renner. Durante a enchente de 1941, essa proximidade resultou na inundação de bairros como Navegantes e São João, afetando severamente a fábrica, onde as águas atingiram aproximadamente 1,5 metro de altura e interromperam a produção por mais de 15 dias.

Em 2024, o Instituto Caldeira, um hub de inovação estabelecido no complexo anteriormente ocupado pela fábrica A.J. Renner, enfrentou desafios semelhantes. Em 3 de maio, o nível do Guaíba ultrapassou 4,76 metros, resultando na evacuação do instituto. O primeiro andar do edifício permaneceu submerso por 24 dias, com a água alcançando cerca de 2 metros de altura, impedindo a avaliação imediata dos danos. O Instituto Caldeira abriga aproximadamente 130 empresas e recebe diariamente cerca de 1,8

Figura 6 – 1-Igreja Navegantes e indústrias durante a enchente de 1941, em Porto Alegre. 2-Enchente de 1941 na A. J. Renner em Porto Alegre. 3-Rua Frederico Mentz e Fábrica Renner na enchente de 1941. 4-Instituto Caldeira na enchente de 1924. 5-Guaíba inundou o Hub de inovação no bairro Navegantes, em Porto Alegre. 6-Instituto Caldeira ocupa prédios antigos da fábrica Renner. Fonte: Staudt, 2024.

mil pessoas. Antes da enchente, havia anunciado planos de expansão para os prédios da antiga fábrica de Tecidos Guahyba, também afetados pela inundação de 1941. (Figura 6).

A enchente de 2024 em Porto Alegre revelou vulnerabilidades significativas no sistema de proteção contra inundações da cidade. Conforme Gonzatto (2024), apenas em dois locais a cheia ultrapassou a capacidade prevista das estruturas. Nos demais pontos, falhas na gestão comprometeram a eficácia do sistema projetado para eventos dessa magnitude. Entre os problemas identificados são barreiras com altura inferior ao projetado, trechos desprotegidos e ausência de equipamentos simples para evitar o refluxo de água pelas canalizações de drenagem. A tabela 2-abixo sintetiza os problemas principais que ocorreram no sistema de proteção.

Especialistas destacam que a falta de manutenção adequada foi determinante para o agravamento da situação. O sistema de proteção, considerado robusto e eficiente, não recebeu as intervenções necessárias ao longo do tempo, comprometendo sua operação durante a enchente. A manutenção preventiva, incluindo a verificação e reparo de comportas e casas de bombas, é essencial para garantir a funcionalidade do sistema em eventos extremos. Diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas e eventos extremos cada vez mais frequentes, é imperativo que as autoridades implementem estratégias eficazes de manutenção e aprimoramento das infraestruturas de proteção, assegurando a segurança da população e a resiliência da cidade frente a futuras inundações.

Tabela 2 – Principais problemas apontados em 2024 com relação ao Sistema de Proteção Contra enchentes.

Figura 7 – Legenda: 1-Prefeitura de Porto Alegre e Mercado Público (Gilvan Rocha/Agência Brasil). 2-Mercado Público tomado pela água na enchente 2024 (Miguel Noronha/Estadão Conteúdo). 3-Região Central de Porto Alegre durante a enchente de 1941. 4-Região Rua Caldas Junior, no Centro Histórico de Porto Alegre (Jorge Lansarin/ Enquadrar/ Estadão Conteúdo).5-Cais Mauá (Miguel Noronha/Enquadrar /Estadão Conteúdo). 6-Avenida Farrapos em Porto Alegre, durante enchente de 2024 (Edu Andrade/Fatopress/Estadão Conteúdo). Fonte: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/chuva-em-porto-alegre-compare-fotos-das-enchentes-historicas-de-1941-e-de-2024/>

Segundo Rollsing (2024), a implementação de novas comportas é uma solução eficaz contra enchentes, desde que sejam mantidas adequadamente. Embora tanto um muro bem construído quanto uma comporta devidamente vedada impeçam a entrada de água, a mobilidade é um fator decisivo. Estruturas móveis são ideais em áreas de tráfego, mas requerem manutenção frequente, enquanto os muros demandam menos cuidados nesse aspecto. Na enchente de maio de 2024, falhas nas comportas, como o rompimento do portão 14 na Avenida Castelo Branco, permitiram a entrada de água, afetando bairros como Humaitá e Navegantes. Sem o sistema de proteção, áreas baixas do Centro Histórico, como as ruas Sete de Setembro, Júlio de Castilhos, Siqueira Campos e Andradas, além dos arredores da rodoviária, teriam sido inundadas. A inundaço tambm teria alcançado o bairro Floresta at a Avenida Farrapos, bem como grande parte do 4º Distrito, incluindo a Zona Norte, desde o estdio do Grmio at o Aeroporto Salgado Filho (Figura 7).

Resultados e discusses

As enchentes de 1941 e 2024 em Porto Alegre evidenciam o impacto devastador dos desastres naturais na histria urbana da cidade e ressaltam a necessidade de soluçes robustas para mitigaço. O Muro da Mau, construdo aps a tragdia de 1941, desempenhou um papel essencial na proteço da cidade. No entanto, a enchente de 2024 revelou fragilidades decorrentes da falta de manutenço adequada, comprometendo sua eficcia.

Em um cenrio de mudanças climticas e aumento de eventos extremos,  imperativo que o Muro da Mau seja integrado a um planejamento urbano adaptativo, que valorize a memria histrica, a funcionalidade e a sustentabilidade. Preservar e modernizar essa infraestrutura  crucial para equilibrar a convivncia com a natureza e promover um planejamento resiliente. Somente com investimentos contnuos e gesto eficiente ser possvel construir um futuro urbano mais seguro e inclusivo para Porto Alegre.

Referências

- ANDRADE, Márcia Cristiane Kravetz. **Catástrofe no Rio Grande do Sul: impactos e necessidades da sustentabilidade**. Artigo publicado em 20 maio 2024. Disponível em <<https://www.uninter.com/noticias/catastrofe-no-rio-grande-do-sul-impactos-e-necessidades-da-sustentabilidade>> Acesso em 4 julho 2024. Acesso em 11.01.2025.
- BERND, Carlos Adolfo. **O muro da Mauá e a sua importância para Porto Alegre**. Revista da Astec, n.44 agosto 2019.p.13-15.
- BRASIL DE FATO. **Aos 50 anos, Muro da Mauá ainda causa divergências entre candidatos à prefeitura de Porto Alegre**. 14.09.2024. Acesso em 01.01.2025. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2024/09/14/aos-50-anos-muro-da-maua-ainda-causa-divergencias-entre-candidatos-a-prefeitura-de-porto-alegre>.
- COSTA, Jonathas. **Conheça a história de oito grandes inundações em Porto Alegre antes de 1941**. Correio do Povo, 26.09.2023. Disponível em: <https://www.correiodopovo.com.br/especial/conhe%C3%A7a-a-hist%C3%B3ria-de-oito-grandes-inunda%C3%A7%C3%B5es-em-porto-alegre-antes-de-1941-1.1391807>. Acesso em 05.01.2025.
- IORE, Roque. **O Cais Mauá na paisagem urbana de Porto Alegre**. 2020, p.97-103. Disponível em: <https://cphpoa.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/08/viva-o-centro-a-pe.pdf>. Acesso em 13.01.2025.
- FONSECA, Caue. **Derrubada do muro da Mauá sugerida por Melo esbarra na ausência de projetos alternativos**. Zero Hora.12.01.2021. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2021/01/derrubada-do-muro-da-maua-sugerida-por-melo-esbarra-na-ausencia-de-projetos-alternativos-ckjufgkp80077019wxuuperco.html>. Acesso em 10.01.2025
- GUIMARÃES, Rafael. **A enchente de 41**. Editora Libretos: Porto Alegre -RS, 2024.
- GOLDENFUM, Joel Avruch. **O sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre**. Jornal da Universidade. 06.06.2024. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/jornal/o-sistema-de-protacao-contrainundacoes-de-porto-alegre/>. Acesso em 09.01.2025.
- GONZATTO, Marcelo. **Estudo indica que sete tipos de falhas no sistema de proteção agravaram cheia na Região Metropolitana**. ZeroHora.12.12.2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2024/12/estudo-indica-que-sete-tipos-de-falhas-no-sistema-de-protacao-agravaram-cheia-na-regiao-metropolitana-cm4k4v9b100p80126q6ksi7ye.html>. Acesso em 09.01.2024.
- JACOBSEN, Gabriel. **Enchente de 2024 atingiu 5m37cm no Cais Mauá, no centro de Porto Alegre**. ZeroHora.03.09.2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2024/09/enchente-de-2024-atingiu-5m37cm-no-cais-maua-no-centro-de-porto-alegre-cm0mhxzuh00hm015b657696bt.html>. Acesso em 09.01.2024.

- HEINZELMANN, Leticia Turcato. **O Muro da Mauá e a memória das enchentes.** Jornal da Universidade Ufrgs. 20.05.2024, Coleções N. Extra. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/280397>.
- POLO, Fernanda. **Rio ou lago Guaíba? Entenda o debate e a relação com a atual enchente.** Zero Hora, 29.05.2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/ambiente/noticia/2024/05/rio-ou-lago-guaiba-entenda-o-debate-e-a-relacao-com-a-atual-enchente-clwryem1z00ki0146x4z7tk6s.html>. Acesso em 05.01.2025.
- PONTES, Nádia. **Porque sistema contra cheias não funcionou em Porto Alegre.** G1-Meio Ambiente. 18.05.2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2024/05/18/por-que-sistema-contr-cheias-nao-funcionou-em-porto-alegre.ghtml>. Acesso em 11.01.2025.
- ROLLSING, Carlos. **Novas comportas são solução adequada para contenção de enchente, desde que tenham manutenção, diz especialista.** Zero Hora, 30.12.2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2024/12/novas-comportas-sao-solucao-adequada-para-contencao-de-enchente-desde-que-tenham-manutencao-diz-especialista-cm5b-cr9j5002h01jj76ug8nm0.html>. Acesso em 11.01.2025.
- SOLDERA, Bruna. **Enchentes devastadoras: o que acontece no Rio Grande do Sul.** Artigo publicado em 13 mai. 2024. Disponível em <<https://www.aguasustentavel.org.br/conteudo/blog/242-enchentes-devastadoras-rs>> Acesso em 15 jun. 2024.
- STAUDT, Leandro. **Conheça a história da pavorosa enchente de 1873 no RS.** Jornal Zero Hora. 07.06.2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/leandro-staudt/noticia/2024/06/conheca-a-historia-da-pavorosa-enchente-de-1873-no-rs-clx0nb9ro00e5015duzp43nrl.html#:~:text=A%20inunda%C3%A7%C3%A3o%20de%201873%20foi,navios%2C%20com%20dias%20de%20atraso>. Acesso em 05.01.2025.
- STAUDT, Leandro. **Enchente de 1941: barcos nas ruas de Porto Alegre, pescaria, solidariedade e o polêmico Muro da Mauá.** 31.03.2022, Jornal Zero. Hora. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/leandro-staudt/noticia/2022/03/enchente-de-1941-barcos-nas-ruas-de-porto-alegre-pescaria-solidariedade-e-o-polemico-muro-da-maua-cl1c6axhh00310165k4qrq6k3.html>. Acesso em 05.12.2024.
- STAUDT, Leandro. **Veja como foi a grande enchente de 1941, já superada em parte do RS.** 02/05/2024. Jornal Zero. Hora. Acesso em 05.12.2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/leandro-staudt/noticia/2024/05/veja-como-foi-a-grande-enchente-de-1941-ja-superada-em-par-te-do-rs-clvp9jfcio1i8011wbdz8txqx.html>. Acesso em 05.12.2024.
- STAUDT, Leandro. **Veja como era o Cais Mauá antes do Muro e do Trensurb.** 06.04.2022. Jornal Zero Hora. Edição online. Disponível em: [https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/leandro-staudt /noticia/2024/05/veja-como-foi-a](https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/leandro-staudt/noticia/2024/05/veja-como-foi-a)

-grande-enchente-de-1941-ja-superada-em-parte-do-rs-clvp9jfc01i8011wbd-z8txqx.html. Acesso em 05.12.2024.

STAUDT, Leandro. **Como foram as enchentes de 1941 e 2024 em prédio simbólico para a economia de Porto Alegre.** Zero Hora.27.05.2024. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/leandro-staudt/noticia/2024/05/como-foram-as-enchentes-de-1941-e-2024-em-predio-simbolico-para-a-economia-de-porto-alegre-clwp19ano002b0137vgkewvqj.html>. Acesso em 09.01.2025.

STAUDT, Leandro. **Veja onde chegaria a água do Guaíba sem muro e diques em Porto Alegre.** 22.11.2023. Jornal Zero Hora. Edição online. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/leandro-staudt/noticia/2023/11/veja-onde-chegaria-agua-do-guaiba-sem-muro-e-diques-em-porto-alegre-clp-9t9hqm001e012ly7b4ctga.html#:~:text=A%20inunda%C3%A7%C3%A3o%20chegaria%20ao%20Mercado,parte%20da%20Rua%20dos%20Andradas>. Acesso em 09.01.2025.

WEBER, Jéssica Rebeca. **Os 80 anos do maior embate de porto Alegre com a natureza: saiba como foi a enchente de 1941.** 20.04.2021. Jornal Zero Hora. Edição online. Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2021/04/os-80-anos-do-maior-embate-de-porto-alegre-com-a-natureza-saiba-como-foi-a-enchente-de-1941-cknkyrnz900dg01984aa73ykp.html>. Acesso em 05.12.2024.